

АЛЛА ПЕРЕПЕЛИЦЯ

**РАФАЇЛА ТАРТАЦЬКА – НАСТОЯТЕЛЬНИЦЯ
ЧИГИРИНСЬКОГО СВЯТО-ТРОЇЦЬКОГО
МОНАСТИРЯ (ПОЧ. ХХ–ХХІ ст.)**

DOI: 10.5281/zenodo.15164003

Чигиринщина багата на історичні події, а також у ній завжди проживали борці за православну віру. На початку ХХ ст. майже всі священнослужителі чигиринського благочиння були репресовані або закатовані. Серед них ігумена Чигиринського Свято-Троїцького монастиря Рафаїла Тартацька, яку в 20-х рр. ХХ ст. жорстоко вбили енкаведисти.

Одним з найбільш відомих на Правобережній Україні, починаючи з кінця ХVІ ст., був Чигиринський Свято-Троїцький монастир. Розташовувався монастир на околиці Чигирини. Із заходу до нього підходили сипучі піски, а з трьох інших боків оточували непрохідні болота. Перші згадки про нього датуються 1627 роком. Архієпископ Павло Алепський, подорожуючи по Україні в середині ХVІІ ст., згадує: “В понеділок нас повезли в монастир, за місто, що називається Троїцьким монастирем. Тут ми, відстояли обідню, після чого пішли обідати з писарем, оскільки він засновник монастиря. Церква його на ім’я Іоана Богослова. Після ми повернулися до міста”¹. Ця інформація надає нам право стверджувати, що засновником монастиря був генеральний писар Б. Хмельницького, майбутній гетьман Іван Виговський². У 1653 році в обителі побував константинопольський патріарх Афанасій Петуларій³.

З 1658 по 1709 рр. ЧСТ монастир став місцем перебування чотирьох Київських митрополитів: Сильвестра Косова, Діонісія Балабана, Йосипа Нелюбовича-Тукальського, Антонія Вінницького. Йосип Нелюбович-Тукальський, до речі, саме тут ствердив свою кафедру (1663–1665 рр.) і був обраний у цей сан. Обитель м. Чигирини була “фамільною”⁴ роду гетьмана П. Дорошенка. Під час оборони міста 1677–1678 рр. монастир був зруйнований. У 1708 р. його почав відроджувати уродженець Суботова полков-

¹ С. К. КЛЕСО, *Архітектурні та мистецькі скарби Богданового краю*, К. (Техніка), 2000, с. 66.

² *Ibid.*, с. 126.

³ *Описание русских обителей: Путеводитель*, ч. I, Москва, 1834, с. 293.

⁴ Л. ГОРЕНКО, ‘Чигиринський Троїцький жіночий монастир’, *Родовід*, № 4 (1992): 60.

ник Андрій Дорошенко, який постригся тут під іменем Антонія. Він подарував монастирю млин у Суботові та наділив обитель угіддями. Помер о. Антоній у 1735 р. Поховано його на рідній Чигиринщині в уфундованому ним монастирі⁵.

У ті давні часи майже всі православні монастирі були засновані, як чоловічі. Вони ставали притулком для скалічених у походах і немічних від старості запорозьких козаків. Не був винятком і Чигиринський Свято-Троїцький. У середині XVIII ст. він стає жіночим. Причиною цієї зміни є те, що “ченці монастиря не змогли подолати труднощі при вирішенні своїх фінансових справ”⁶. Першою настоятельницею монастиря стала ігуменя Варвара. Згідно джерел⁷, настоятельницями ЧСТ монастиря були:

1744 по 1747 рр.	ігуменя Єфросинія
1747 по 1749 рр.	черниця Агафія
1749 р.	черниця Єфросинія
1750 р.	ігуменя Аполлінарія
1769 р.	ігуменя Єлизавета
1779 по 1793 рр.	ігуменя Калісфена
1793 по 1794 рр.	ігуменя Таїсія
1794 по 1796 рр.	монахиня Єлена
1796 по 1819 рр.	ігуменя Єлизавета II
1819 по 1827 рр.	монахиня Феофанія
1827 по 1845 рр.	ігуменя Надія
1845 по 1882 рр.	ігуменя Єликоніда
1882 по 1888 рр.	ігуменя Антонія
1888 по 1920 рр.	ігуменя Парфенія

“Памятная книжка Киевской епархии” (1910) інформує, що в кінці першого десятиліття XX ст. в обителі нараховувалось 265 сестер, ігуменя Антонія, 40 наказних послушниць і 36 перебували на тимчасовому послушанні. Два священники: Тихон Іванович Підгурський та Петро Феоктистович Красницький, диякон Михайло Созонтович Слуцький несли службу в двох церквах монастиря⁸.

Після утвердження більшовицької влади монастир продовжував функціонувати. За десять років у Чигиринській обителі змінилося три ігумені: настоятельницю Антонію замінила Парфенія⁹. А в 1920 р., після смерті

⁵ Л. ГОРЕНКО, *Op. cit.*, с. 62.

⁶ *Описание русских обителей...*, с. 294.

⁷ ПРОТОИЕРЕИ С. ТРИГУБОВ, *Памятная книжка Киевской епархии на 1910 год*, К., 1910, с. 492.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Парфенії, ігуменею стала черниця Рафаїла (Тартацька). У ті часи в місті Чигирині був створений осередок “Безвірник”, який активно боровся проти релігійних угруповань¹⁰. 30 серпня 1921 р. в Свято-Троїцькому жіночому монастирі зареєстрували Православну християнську общину. Голова общини – Рафаїла Тартацька, секретар – Артемій Грабенко, казначей – Яків Прокіпович. До цієї общини входила 201 особа. Ігуменя Рафаїла ознайомила членів общини з описом майна. Голова общини займається благодійними справами. Залишилися свідчення в звітах-рапортах про пожертвування, на тарілковий збір, для голодуючих¹¹. За 8 місяців, починаючи з листопада 1921 року, було перераховано 508 тис. крб.¹². У 1922 році один із священнослужителів обителі помер. Ігуменя Рафаїла подала прохання у Київську єпархіальну канцелярію про призначення настоятеля Свято-Успенської церкви м. Чигирини І. Мошинського священником у монастир, оскільки одним обійтись було не можливо¹³.

Аналізуючи архівні джерела, приходимо до висновку, що насельниці Чигиринського монастиря були впевнені в існуванні осередків чернечого життя при більшовицькій владі. Про це свідчить подана доповідь від 16 жовтня в єпархіальну канцелярію про постриження в черниці трьох послушниць, а в січні 1923 року ігуменя Рафаїла порушила прохання ще про 11 (кожна з них прожила в монастирі не менше 21 року)¹⁴. На початку 1923 р. при обителі створили дитячу трудову колонію імені Г. Ф. Гринька (завідувач Т. П. Плетиненко)¹⁵.

18 серпня 1923 р. Київський губліквідком прийняв рішення про закриття Чигиринського Свято-Троїцького монастиря, оскільки “на території, где имеется детский дом, недопустимо соседство монастыря”¹⁶. Певні труднощі викликало розселення черниць. Молодим черницям пропонувалось залишити обитель, або переселитись у Лебединський монастир. Старим і німічним було дозволено тимчасово залишитись в одному з приміщень монастиря. 5 грудня 1923 року Черкаський окрліквідком постановив: “общину считать самоликвидировавшейся”¹⁷. Храми опечатали, договір і статут общини анулювали. У 1926 р. на території колишнього Чигиринського монастиря мешкало 232 особи дитячої трудової колонії і 32 черниці. В кінці цього ж року останні мешканці обителі покинули її стіни. Розійшлися насельниці по різних кутках Чигирини. Ігуменя Рафаїла та

¹⁰ Л. ГОРЕНКО, *Op. cit.*, с. 60.

¹¹ *Державний архів Черкаської області (далі – ДАЧО)*, р. 471, оп. 1, спр. 24, арк. 24.

¹² Л. ГОРЕНКО, *Op. cit.*, с. 60.

¹³ *ДАЧО*, арк. 24.

¹⁴ *Ibid.*, арк. 45.

¹⁵ Л. ГОРЕНКО, *Op. cit.*, с. 62.

¹⁶ *Ibid.*, с. 60.

¹⁷ *Ibid.*, с. 62.

регент Єпистимія знайшли собі притулок в будинку моряка Дмитра Сергієвича Рясика. Послушниця Тетяна найнялася до вдівця наглядати за його малолітніми дітьми¹⁸.

На межі 1920–30 рр. ставлення до релігії і церкви було нестерпним. У листі до членів Політбюро ЦК РКПб вождь більшовиків В. І. Ленін закликав: “Чем больше представителей реакционного духовенства нам удастся расстрелять, тем лучше”¹⁹.

Вночі у двері будинку постукали, це був Христа Ради юродивий Варфоломій. Він кричав “Матушка Рафаїла, тікай! Через півгодини тобі смерть!”²⁰. В цей час у двір заїхали енкаведисти в кількості 6 чоловік, ними керував Іван Леонтійович Саламашенко. Ігуменю Рафаїлу вивели на подвір’я, прив’язали до груші, принесли сіна і підпалили. В цей час регент Єпистимія винесла з будинку ікону “Неопалима Купина”. Сестри стали посеред двору на коліна і почали молитися. Серед ночі вдарив грім, розрізала навпіл чорне небо-блискавка, важкі краплі дощу впали на землю і загасили вогонь. Ігуменю посадили на підводу і повезли до старої бойні (нині це вул. Холодноярська). Там її було згвалтовано, а потім убито. Енкаведисти присипали тіло ігумені піском, але цей факт не залишився непоміченим. Про місце загибелі ігумені стало відомо колишній послушниці монастиря Марії Устимівні Нагорній, яка проживала неподалік²¹. Вона відкопала тіло Рафаїли і відвезла на місцевий цвинтар. До кінця свого життя, колишня насельниця монастиря, доглядала могилу своєї настоятельниці²². У 1976 р., за її проханням, вона була похована поряд з матушкою Рафаїлою²³.

Саме такими жорстокими нелюдськими методами виривали більшовики з душ українського народу віру своїх предків.

У 2000 році в селі Несваткове Олександрійського району Кіровоградської області, ще проживала послушниця Чигиринської обителі Тетяна Петрівна Вовченко²⁴.

Черниці і послушниці ЧСТ монастиря до кінця свого життя були вірними вірі своїх предків. Безсилі проти держави люди, яким не залишилось нічого іншого, як терпіти, вірувати самим і надіятись, що колись Бог

¹⁸ Матеріали польових досліджень автора (далі – МПД автора): Записано від Постригань Лідії Григорівни, 1932 р. н., м. Чигирин, 1996.

¹⁹ П. ПАНЧЕНКО, Ф. ТУРЧАНКО, Ф. ЛЕВИТАС, *История Украины XX столетия в вопросах и ответах*, К. (Магістр-S), 1997, с. 32.

²⁰ МПД автора: Постригань, 1996.

²¹ *Ibid.*

²² МПД автора: Записано від Мельник Катерини Іванівни, 1918 р. н., м. Чигирин, 1997.

²³ *Ibid.*

²⁴ МПД автора: Записано від Проніної Явдокиї Федорівни, 1920 р. н., м. Чигирин, 1998.

припинить суворе випробування і пошле духовний мир на благословенну землю України. Відродження духовних Святинь українського народу розпочалось із проголошенням незалежності України.

Завдяки пошуковим розвідкам авторки (молодшого наукового співробітника Національного історико-культурного заповідника “Чигирин” Алли Перепелиці) була віднайдена, на одному з міських цвинтарів, могила настоятельниці чигиринської обителі Рафаїли (Тартацької)²⁵.

У ніч з 8 на 9 грудня 2003 року священнослужителі УПЦ (МП) підняли останки ігумені. Матушка Рафаїла в останні години свого життя витримала страшні муки. Войовничі “Безвірники” звалтували ігуменю, волосся коротко постригли, а тіло понівечили²⁶.

На Архієрейському Соборі РПЦ (3–8 жовтня 2004 р.) “голова Синодальної Комісії з канонізації святих” зазначив, що на “сьогоднішній день в Соборі новомучеників поіменно прославлені 1588 святих”²⁷. Серед них, чільне місце займала ігуменя Чигиринського жіночого Свято-Троїцького монастиря Рафаїла (Тартацька).

Напередодні Преполовєнія П’ятидесятниці (24 травня 2005 року) єпископ Черкаський та Канівський Софроній провів обряд канонізації ігумені Рафаїли в новозбудованому соборному храмі Казанської ікони Божої матері УПЦ (МП)²⁸. В тому ж році “Литургико-Богослужбєная”²⁹ комісія при Священному Синоді УПЦ (МП) затвердила “Акафист преподобномученице Рафаїле, ігуменни Чигиринской”³⁰, а за кошти Черкаської єпархії було виготовлено образ мучениці Рафаїли. Ікону освятили та розмістили в крипті Свято-Казанського храму. Згодом рака, з Святими мощами, була встановлена у верхньому престолі собору Казанської ікони Божої Матері.

В 2006 р., на пожертви віруючих, була вирізьблена нова дерев’яна рака та кіот для ікони новомучениці Рафаїли. Сницарські роботи виконав місцевий майстер Віталій Орлик. На світлинах, де зображена рака із мощами ігумені, чітко проглядається сяяння над головою Святої. УПЦ (МП) зарахувала³¹ настоятельницю Рафаїлу (Тартацьку) до ліку Святих страсто-терпців³².

²⁵ *Новомученики Черкаські: життя, подвиг, страждання*, кн. 2, Черкаси, 2008, с. 12.

²⁶ *Ibid.*, с. 241.

²⁷ *Ibid.*, с. 12.

²⁸ Н. ЛЕБЕДЕНКО, ‘День Пам’яті Святої Преподобної мучениці Рафаїли’, *Чигиринські вісті*, № 40 (11811) (2006, 23 травня): 1.

²⁹ МИТРОПОЛИТ СОФРОНИЙ (ДМИТРУК) ЧЕРКАССКИЙ И КАНІВСЬКИЙ, *Акафист Преподобномучениці Рафаїле, ігуменни Чигиринской*, Черкаси, 2009, с. 3.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Н. ЛЕБЕДЕНКО, *Op. cit.*, с. 2.

³² МИТРОПОЛИТ СОФРОНИЙ (ДМИТРУК) ЧЕРКАССКИЙ И КАНІВСЬКИЙ, *Op. cit.*, с. 16.

22 листопада 2006 р. на засіданні Священного Синоду УПЦ (МП) було прийнято рішення про відкриття Свято-Троїцького жіночого монастиря в місті Чигирині Черкаської єпархії. З благословення єпископа Черкаського і Канівського Софронія ігуменау ЧСТ монастиря стала черниця Катерина (в миру Валентина Калашник)³³.

10 грудня 2007 р. архієпископ Черкаський і Канівський Софроній УПЦ (МП) в Свято-Казанському соборі служив акафіст по убієнній більшовиками ігумені.

Влітку 2008 р., за благословінням Високопреосвященнішого Софронія, раку з мощами Рафаїли перенесли до ЧСТ монастиря та встановили в залізничному вагоні, який на той час, виконував функцію церкви.

10 серпня 2008 р. благочинний Чигиринського району УПЦ (МП) протоієрей Анатолій (Прикотенко) та ієрей Павло (Литвиненко) освятили купальню Святої Рафаїли. За благословенням ігумені Катерини вона була викопана на тереторії ЧСТ монастиря³⁴. У травні 2010 р. у скиті ЧСТ монастиря, дерев'яному Свято-Михайлівському храмі с. Полуднівки, була встановлена рака із частинками Святих мощей Рафаїли³⁵.

Із 2013 р. рака з мощами ігумені перебувала у новозведеній споруді ЧСТ монастиря, де священники обителі проводили богослужіння. На одному з найбільших монастирському дзвонів, поряд з рослинним орнаментом, існує зображення ігумені Рафаїли³⁶. Серед 15-ти храмових свят ЧСТ обителі – три в ім'я Преподобномучениці Рафаїли³⁷.

У ніч на 4 березня 2018 р. в Чигиринському жіночому монастирі виникла пожежа, під час якої загинула 53-річна насельниця. Пожежа пошкодила іконостас, церковне начиння в приміщені, що виконувало функцію Троїцької церкви. Рака із мощами Рафаїли (Тартацької), що стояла по ліву сторону нави, залишилась недоторканою.

На сьогодні (листопад 2021 р.) завдяки активній діяльності ігумені обителі Катерини (Калашник) майже всі образи та церковне начиння відреставроване і використовується під час богослужіння.

10 грудня 2021 р. в ЧСТ жіночому монастирі будуть служити акафіст Преподобномучениці Рафаїлі (Тартацькій), а на святковому богослужінні будуть присутні численні прочани. Вони прийдуть та прийдуть, з усіх усюд, щоб поклонитися мощам новомучениці Рафаїли.

Настоятельниця ЧСТ монастиря Рафаїла (Тартацька) ввійшла в Сонм Святих чигиринської землі та стала прикрасою серед мучеників і сповідників Черкащини.

³³ Н. ЛЕБЕДЕНКО, *Op. cit.*, с. 4.

³⁴ *Ibid.*, с. 1.

³⁵ *Ibid.*, с. 2.

³⁶ МИТРОПОЛИТ СОФРОНИЙ (ДМИТРУК) ЧЕРКАССКИЙ И КАНІВСЬКИЙ, *Op. cit.*, с. 19.

³⁷ *Ibid.*, с. 18.